

H. JEYMSNING BIR ASARI XUSUSIDA

Djumayeva Gulnora Zakirovna

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

e-mail: gulnoradjumaeva_93@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14202149>

Annotasiya: H. Jeymsning “The Jolly Corner” asari psixologik realizm an’anlarini davom ettirib, qahramonlarning ichki olami va ruhiyati tasviriga urg’u beradi. Quyidagi tezisda H. Jeymsning inson ruhiyatining nozik jihatlarini teran tasvirlashi, qahramonning ichki dunyosi va his-tuyg’ularini juda aniq va batafsil yoritishi muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: H. Jeyms, “The Jolly Corner”, bosh qahramon, mavzu, kompozitsiya, ruhiyat, psixologik realizm, ichki, portret.

H. Jeyms AQSh realistik adabiyotida oʻz uslubiga ega mualliflardan biri sanalib, XIX asrning oxirgi yigirma yilligi va XX asrning birinchi oʻn yilligida “Daisy Miller” (1879), “Portrait of a Lady” (1881), “The Bostonians” (1886), “The Ambassadors” (1903) singari qator novella (qissa) hamda romanlar yaratdi. Uning nomi otasi sharafiga qoʻyilgan boʻlib, otasi esa oʻz davrining yetuk jamoat arbobi va nazariyotchilaridan biridir. Natijada, oilaning ikkala farzandi ham muvaffaqiyatli insonlarga aylanib, akasi psixologiya sohasidagi “ong oqimi” nazariyasi asoschisi Uilyam Jeyms va mazkur maqolada asarini tahlil qilishga chogʻlanayotgan adibimiz, AQSH adabiyoti zabardast vakili Henri Jeymsdir. Har ikkala siymo ham AQSh tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Mazkur ishimizda H. Jeymsning “The Jolly Corner” hikoyasining poetik xususiyatlari borasida ayrim mulohazalarimizni yoritamiz.

ASOSIY QISM

Henri Jeymsning asarlari uning hayoti davomida adabiy tanqidchilar tomonidan iliq kutib olinmagan, ammo AQSh adabiyotida modernizmning rivojlanishi tufayli, uning asarlari inson psixikasiga chuqur kirib borishga muvaffaq boʻldi va adabiy tanqidchilarni oʻzining psixologik proza asarlariga boʻlgan noyob yondashuvi bilan jalb qildi. D. M. Skura muallifning asariga bagʻishlangan ilmiy manbalarni diqqat bilan oʻrganib chiqdi va tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, maʼlumotnoma qoʻllanmasini ishlab chiqdi. U oʻz kitobining old soʻzida muallifning asarlari haqida oʻz fikrlarini ifodalab, 1960 dan 1974 yilgacha taxminan ikki mingdan ortiq kitob, maqola va dissertatsiyalar yozilganini qayd etadi [16; VII]. L. Edel, D. W. Jefferson, F. Dupee, B. McElderry, D. Abel, G. Patt, L. Powers va O. Cargill kabi adabiyotshunoslar, Henri Jeymsning asarlarining badiiy va janr xususiyatlarini chuqur ilmiy tahlil qilib, oʻz

xulosalarini bayon etgan taniqli tanqidchilar qatoriga kiradi. Muallifning asarlari shu qadar ko'p tadqiqotlar mavzusi bo'lganiga e'tiborimiz tortganligi tabiiy. Tadqiqot natijasida biz muallifning novellalari va romanlari turli jihatlardan o'rganilganini, ammo tizimli tadqiqotlar yo'qligini ko'rdik. Shuning uchun ushbu maqolada biz Henri Jeymsning individual uslubini "Jolly Corner" hikoyasi asosida keng qamrovli tahlil qilishga harakat qildik, ushbu hikoyaning badiiy xususiyatlari va inson psixikasini tasvirlashdagi o'ziga xos xususiyatlari.

Henri Jeyms 1904 yilda AQShga qaytganida, uning mamlakatdagi yo'qolganiga 20 yil bo'libdi. Yozuvchi shaharni o'zgartirgan keng qamrovli o'zgarishlardan hayratda qoldi, chunki Nyu-York juda katta o'zgarishlarga uchragan edi. Nyu-York endi uyquda bo'lgan kichik shahar emas, balki ulkan metropolis, katta metropolis bo'lib, keng iqtisodiy taraqqiyot bilan qo'llab-quvvatlanardi. "Jolly Corner" hikoyasi o'sha davrning natijasi edi. "Jolly Corner" 1908 yilda nashr etilgan bo'lib, u bir odamning o'zining qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi ruhi bilan uchrashishi haqidagi hikoyani aytib beradi. Harold Blumning ta'kidlashicha, "Jolly Corner" — bu "muflislashgan imkoniyat yoki yashalmagan hayot haqida yana bir Jamesiy hikoya" [3; 57]. "Jolly Corner"da Spencer Brydon, asosiy qahramon, o'z oilasining tashlab ketilgan uyida yashaydigan ruhiy mavjudot bilan uchrashishini tasvirlaydi. Aslida, bu mavjudot asosiy qahramonning amerikalik o'zidir. Ushbu hikoya psixologik mavzulari va murakkab syujet tuzilishi bilan tanilgan.

Hikoyaning birinchi navbatdagi adabiy xususiyati muallifning inson psixikasini psixologik jihatdan o'rganishdagi mahorati hisoblanadi. Henri Jeyms qahramonning ichki fikrlarini chuqur o'rganib, uning ichki to'qnashuvlari, bosilgan istaklari va psixologik o'zgarishlariga e'tibor qaratadi. Narrativ identitet, o'zini anglash va inson tabiati dualizmi mavzularini o'rganadi. Asosiy qahramon Spencer Brydon qariyb ellik yoshda, o'zining tug'ilgan shahridan 20 yildan ortiq vaqtgacha uzoqda bo'lgan kishi sifatida tasvirlanadi va uning atrofida uchun u befoyda hayot kechirgan odam hisoblanadi. Bu yerda asosiy qahramonning barcha muammolari, azoblari, ikkilanishlari va umidsizliklari boshlanadi. U o'zining ikkinchi o'zini, tashrif buyurgan eski uyidagi ruhni uchratganda, bu joyni 'jolly corner' deb ta'riflaydi. Muallif haqiqiy hayotda har qanday odamning duch kelishi mumkin bo'lgan umidsizliklarini tasvirlayotgani ko'rinib turibdi. Muallif inson psixikasini tahlil qiladi va asosiy qahramonning fikrlarini tahlil qilish orqali quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bu insonning haqiqiy ijtimoiy ko'rinishi edi; bu uning yashagan dunyosi edi va u o'zining ajralib turishiga qaramay, bu doimiy va sovuq, umumiy va shaxsiy

bo'lmagan ifoda bilan o'zini ancha qulay his qilardi" [17]. Ushbu parchada Henri Jeyms bevosita va bilvosita xarakterizatsiya bilan shug'ullanadi. "Insonning haqiqiy ijtimoiy" iborasida muallif Spencer Brydonni jamiyatning bir qismi bo'lgan tipik kishi sifatida ko'rsatadi va shu bilan birga u yashayotgan hayot tarzini uning xulq-atvori bilan tasvirlaydi. Atrofidagi odamlar uning yuz ifodasi orqali uni qabul qiladilar va Spencer buni yaxshi biladi, aslida bu uni tinchlantiradi. Henri Jeyms shu yerda uning xarakterining hayot tarzini va odamlar orasida qanday qilib o'zini tutishini ta'kidlaydi. Ammo bilvosita xarakterizatsiya orqali u Spencer Brydonning ichki olamiga kirib boradi va "sovuq, umumiy va shaxsiy bo'lmagan" so'zlari uning ichida kimning yashayotganini tasvirlaydi.

"Jolly Corner" psixologik realizmning aspektlarini o'z ichiga oladi, qahramonlarning ichki tajribalarini va motivlarini tasvirlashga alohida e'tibor qaratadi. Henri Jeyms inson psixologiyasining nozikliklariga kirib boradi, qahramonning ichki fikrlarini va his-tuyg'ularini ajoyib ravishda ravshan va batafsil tasvirlaydi. "Jolly Corner"da psixologik realizm elementlariga misol sifatida ichki monologlar, beqaror istaklar va bosilgan his-tuyg'ular, psixologik o'zgarishlar, o'z-o'zini tahlil qilish va introyektsiya, qabul qilishdagi noaniqlik va noaniqliklar, ongli va beqaror fikrlar o'rtasidagi to'qnashuvlar kabilar keltirilishi mumkin. Alice Staverton hikoyaning boshqa bir qahramoni bo'lib, u Spencer Brydonning eski amerikalik do'sti hisoblanadi. U o'z do'stining boshqa o'ziga ishonadigan kam sonli odamlar qatorida bo'lib, hatto uni o'zining tushlarida ham ko'rgan. U do'stining boshqa o'zini qanchalik dahshatli, qo'pol va shafqatsiz kishi sifatida tasavvur qiladi. Hikoyada Henri Jeyms yaxshilikni yovuzlik bilan solishtiradi. Bu nafaqat asosiy qahramon xarakterizatsiyasida, balki boshqa qahramonlar o'rtasida ham seziladi. Agar asosiy qahramonning shaxsiyatida ikki o'z mavjud bo'lsa, Alice Staverton esa sog'lomlikning to'liq tavsifi hisoblanadi. "U har narsani tinglardi; u yaqin va shaxsiy tarzda javob bergan ayol edi, lekin umuman g'o'ldirmasdi. Shuning uchun u so'zlar bulutini tarqatmasdi; u rozi bo'lishi mumkin, kelishishi mumkin, eng muhimi, u buni qilmasdan qo'llab-quvvatlashi mumkin" [17]. Ushbu parchada Alice asosiy qahramonga mehribon va tushunadigan, qo'llab-quvvatlovchi, sodiq va umuman empatiya ko'rsatadigan do'st sifatida tasvirlangan. Asosiy qahramon qiyinchiliklarni yengib o'tishda qiynalganida, Alice psixologik jihatdan yordam beradi va Spencerning kerak bo'lgan yordamini taqdim etadi. Hikoyada Henri Jeyms uning qanday qilib qo'llab-quvvatlashi mumkinligini tasvirlaydi, lekin buni qilmasdan. Alicening Spencer psixologiyasiga ta'siri ochiqdan-ochiq o'rganilmasa-da, uning

mavjudligi va o'zaro aloqalari uning o'zini anglashiga va ichki kurashlariga yordam beradi. Ularning suhbatlari orqali Alice Spencerni o'zining o'tgan tanlovlariga qarshi turishga undaydi va uning ichki fikrlarini boshqaradi. Uning tushunishi va qo'llab-quvvatlovchi tabiati uning psixologik holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytish joizki, "Jolly Corner" Henri Jeymsning qahramonlarning psixologik chuqurligini, go'zal prozani va murakkab narativ tuzilmalarning ustalik bilan tasvirlanganini ko'rsatadi. Identitet va o'zini anglashni o'rganish orqali, hikoya o'quvchilarga fikrga chalg'ituvchi va psixologik jihatdan murakkab o'qish tajribasini taqdim etadi. Qahramonlarning ichki fikrlarini, to'qnashuvlarini va o'zgarishlarini psixologik realizm orqali tasvirlash orqali hikoya inson psixikasining nozik va introyektiv o'rganilishini taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. The Cambridge companion to Henry James (1998) Edited by Freedman J. N.Y.: Cambridge University Press.
2. The question of Henry James; a collection of critical essays (1973) Edited by Dupee F.W. N.Y.: Octagon Books.
3. Bloom, Harold. Henry James (2001) USA: Chelsea House Publishers.
4. Khayriddinova G. O. "EAST OF EDEN" ROMANI DA QAHRAMONLAR XULQ-ATVORIGA JAMIYAT FIKRINING TA'SIRI //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 146.
5. Ganiyeva O. K. H., Rajabova Z. T. The Analysis of Loneliness theme in of Mice and Men //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 31. – С. 157-159.
6. Ganieva O. K. H., Aminova N. B. JOHN STEINBECK'S "DISCONTENT" OVER THE SOCIAL PROBLEMS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 23. – С. 146-148.
7. Ganieva O. K. H., Aminova N. B. FAMILY RELATIONSHIPS IN JOHN STEINBECK'S NOVEL "EAST OF EDEN" //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 5 Part 4. – С. 247-249.
8. Bakhtiyorovich S. F., Kabilovna S. D. The Literary Significance of "The Jolly Corner" in Henry James's Oeuvre //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 42. – С. 726-729.
9. Ganieva O. K., Sadullayev F. B. The Role Of Female Characters in the novel "The Grapes Of Wrath" by John Steinbeck //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. – 2020. – С. 5-8.

10. Ganieva O. K. DEPICTION OF RELATIONS BETWEEN A PERSON AND SOCIETY IN AMERICAN REALISTIC LITERATURE //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 8. – С. 215-220.
11. Khayriddinova G. O., Jahonova C. M. DESCRIPTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PEOPLE AND SOCIETY IN JOHN STEINBECK'S „THE GRAPES OF WRATH“ //IEJRD-International Multidisciplinary Journal. – Т. 6. – С. 75-78.
12. Khayriddinova G. O. “EAST OF EDEN” ROMANIДА ҚАҲРАМОНЛАР ХУЛҚ-АТВОРИГА ЖАМИЯТ ФИКРИНИНГ ТАЪСИРИ //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 146.
13. McElderry, Bruce R., Jr. Henry James (1965) N.Y.: Twayne Publishers.
14. Sadullaev F. B. The importance of giving feedback in EFL classes //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 11 (41). – С. 404-406.
15. Sadullaev F. B., Kudratova S. O. The benefits of extensive reading programme in language teaching //Мировая наука. – 2019. – №. 2 (23). – С. 48-50.
16. Sadullaev F. B., Hodiyeva O. H. Description of woman image in the novel "Shirley" by Charlotte Bronte //Теория и практика современной науки. – 2019. – №. 9 (51). – С. 6-8.
17. Sadullayev F. B. INNER CHARACTERIZATION OF THE MAIN CHARACTER IN THE NOVEL “THE WINGS OF THE DOVE” BY HENRY JAMES //Conferencea. – 2022. – С. 132-135.
18. Sadullaev F. B. DIFFERENT CONNOTATIONS OF ADVERBS (IN THE EXAMPLES OF “THE PEARL” AND “THE GRAPES OF WRATH”) //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 262-265.
19. Scura, Dorothy McInnis. Henry James, 1960-1974 : a reference guide (1979) Boston : G.K. Hall.
20. <https://www.gutenberg.org/files/1190/1190-h/1190-h.htm>

